

«КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК В КЛАССИЧЕСКИХ ТРУДАХ ПО ХАНАФИТСКОМУ МАЗХАБУ НА ПРИМЕРЕ КНИГИ «КАНЗ АД-ДАКАИК» ХАФИЗУДДИНА АН-НАСАФИ»

Юлдашев Нурилло Масидикович

Докторант PhD. Международная исламская академия Узбекистана.
Кафедра ICESCO по исламоведению и изучению исламской
цивилизации. kalam111@mail.ru
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8037382>

ARTICLE INFO

Received: 05th June 2023

Accepted: 13th June 2023

Online: 14th June 2023

KEY WORDS

Ханафитского фикх; фикх
имущественных отношений;
Хафизуддина ан-Насафи;
«Канз-уд-дакаик»;
«Сокровища точности»;
Сделки купли-продажи
(буйу’); Право отказа от
сделок в фикхе - Хияр айб и
ру’я; Ничтожные сделки
(фасида) в фикхе.

ABSTRACT

Традиции изложения различных положений
Ханафитского фикха, в том числе фикха
имущественных отношений и классификации
тематики в нем имеют давнюю историю. В этой
связи заслуживает внимания один из важнейших
текстов в Ханафитском мазхабе - Книга
Хафизуддина ан-Насафи «Канз-уд-дакаик»
«Сокровища точности». При анализе одной только
темы, посвященной сделкам купли продажи, мы
можем обнаружить детальную проработанность
таких сделок, прав и обязанностей участвующих в
нем сторон, возможности сторон по отказам от
сделки (хияр айб и ру’я), а также сделок, которые
считаются ничтожными (фасида) из-за предметов
сделки.

Изучение основных текстов в различных мазхабах в исламе имеет огромное значение для анализа эволюции и развития фикха. Например в Ханафитском фикхе одним из таких текстов считается Книга Хафизуддина ан-Насафи «Канзуд дакаик» «Сокровища точности». При изучении изложенных в этой работе положений фикха, в частности положений касающихся фикха имущественных отношений, находим подробное описание тех или иных норм и правил по имущественным правам и обязательствам.

В числе других глав, заметное место в данной книге занимает глава о купле продаже товаров - «Китаб ал Буйу’ ». При структуре книге состоящей в рассматриваемом нами издании около 150 страниц, глава о купле продаже изложена на 10-ти страницах с 70-й по 80-ю страницы, схематично располагаясь после главы о религиозном имуществе-вакфе и перед главой об обмене валют и денежных средств в различной форме (сарф) .

В начале главы приводится разъяснение самого понятия купля-продажа, что это обмен одних товаров другими товарами (деньгами) с обоюдного согласия(риза), и подчеркивается именно наличие такого согласия сторон. Оговаривается, что обязательным условием при купле-продаже является предложение сделки или товара

(и-джаб) и принятие предложения (кабул), и что например, если один из партнеров покинул эту деловую встречу (маджлис) не говоря о своем принятии (кабул), то сделка считается не состоявшейся (батила). Также важным компонентом при купле-продаже является обозначение количества и цены, уточнение цены и определение сроков сделки. Приводятся варианты возможной продажи пищевых продуктов. Также в этой главе говорится о применении мер веса и длины (зираа') и приводятся решения по случаям не ровного количества по единицам измерения. Например, если количество товара оказалось чуть больше заявленного, то покупателю не дается право отказа от сделки, но если окажется чуть меньше обозначенных размеров и количеств, то покупатель вправе отказаться от этой сделки.

Далее в специальной части (фасл) этой главы читаем некоторые подробности касающиеся комплектности предметов и товаров при продаже. Так, сообщается что здание и ключи включаются в число передаваемых по сделке предметов, также как и помещения и деревья при продаже земли, даже без специального их упоминания. Но плоды деревьев не входят в сделку купли-продажи самих деревьев, кроме как если это специально не обговорили и не обусловились об этом. При этом продавцу деревьев будет поручено собрать плоды и передать уже после этого деревья, после момента их созревания. Уточняется, что цена работ по взвешиванию продаваемых товаров платиться продавцом.

Затем идет специальная глава в которой говорится о возможности отказа от сделки со стороны продавца или покупателя после ее заключения в случае установления предварительной оговорки (шарт) об этом. В этом случае право на такое обдумывание у сторон может быть до 3-х дней. В этой главе говорится что наличие такого выбора у продавца означает что товар продолжает оставаться в его собственности пока имеется возможность выбора одного из решений.

Из известных глав фикха, касаемых процессов купли продажи, также является возможность выбора у сторон сделки при визуальном осмотре товара. Так, купить товар, который не выдел человек дозволяется. У покупателя есть право отказаться от сделки после визуального осмотра предмета торговли. Наоборот, у продавца который продал товар без осмотра, не имеется права отказа от данной сделки. В этой главе поясняется сам процесс осмотра должен быть таким, что животных осматривают внешне, одежду на внешний вид, но если объект сделки — дом, то нужно осмотреть и увидеть его изнутри.

Также подчеркивается что, если заключает сделку слепой человек, то он может удостовериться в описании товара путем нащупывания, пробования на вкус (еды), проверки исходящего от него запаха, а в недвижимости словесным описанием объекта продажи. В этих случаях слепой человек теряет право отказа от сделки.

Приводиться еще пример такой ситуации когда человек заключил сделку купли продажи двух разных одеяний, визуальное осматрел одну из них, но после осмотра второго экземпляра решил вернуть товар (из-за возможного дефекта). Такое право за покупателем сохраняется до осмотра второго товара.

В книге «Канзуд дакаи», следующей за этой главой приводиться, также как и во многих других книгах по фикху, глава о праве на отказ от сделки при обнаружении

дефекта или недостатка в товаре (хияр айб). Уточняется что в случаях когда покупатель находит в товаре изъян или недостаток (айб), он может все - таки купить товар за оговоренную (полную) цену или может вернуть продавцу.

А что считать недостатком, из-за которой может быть уменьшена цена, то это такой изъян, который считается у продавцов такого товара достаточным поводом для уменьшения цены товара или предоставления скидки от стоимости. Приводятся примеры также такой ситуации когда предметом продажи была материя из которой позже изготовили одежду или скроили ее. И если после кроя обнаружился недостаток, то также покупатель имеет право вернуть товар если согласиться продавец. Но если покупатель такой материи после покупки далее просто перепродал товар, то у него не будет права возврата товара и аннулирования сделки с первым продавцом. В случае если купленная материя была скроена или перекрашена на другой цвет или сшита из нее одежда, а затем обнаружился недостаток, то продавец обязан компенсировать только разницу из-за недостатка товара. Если предмет сделки представляет собой взвешиваемые товары, и изъян был обнаружен в некоторых из них, то покупатель может либо отказаться от всей партии товара либо согласиться на получении всей партии, а не части груза.

Далее в книге Канз-уд-дакаи автор приводит главу касающуюся таких сделок, которые считаются ничтожными даже в момент их заключения. Так, считается недозволенным продажа крови животных и умерших животных и алкогольных напитков и мяса свиньи. Такие товары даже если после получения покупателем стали непригодны, покупатель не будет обязан компенсировать их стоимость.

Также ничтожными считаются сделки, когда продают рыбу до вылова, или птиц которые пока летят на небе и не пойманы, или плод во чреве животного, молоко который пока не выдоили, жемчуг который пока в ракушках, или шерсть на овцах, которую пока не стригли, шкура павшего животного до того как она будет подвержена выделке. Здесь же подчеркивается, что этот же предмет после выделки разрешается использовать по назначению.

Таким образом, изучая классически тексты по Ханафитскому фикху можем обнаружить классификацию торговых сделок и договоров по тематике и вариациям их заключения. Часть сделок могут оказаться ничтожными из-за предмета сделки или невозможности исполнения обязанности одной из сторон. Предметность изложения в текстах таких договоров может быть важным подспорьем в предупреждении конфликтных ситуаций или моделирования будущих торговых и коммерческих взаимоотношений между сторонами.

References:

1. Беккин Р.И., Исламское финансовое право и его роль в регулировании исламских финансов. Ученые записки Казанского университета, 2013. – С.134-144.
2. Валиуллин К.Х. Исламское право: разделы муамалат. Учебное пособие. – Казань: ТГГПУ, 2011. – 147с.

3. Насафи, Абу аль-Баракат Хафизуддин Абдуллах ибн Ахмад. Канз-уд-дакаик / Абу аль-Баракат Насафи, (на араб. яз.); под ред.: Р. М. аль-Халили. – Бейрут: аль-Мактабат аль-асриййа, 1431/2010.
4. Окилов С. История распространения ханафитского учения в Центральной Азии, Россия и мусульманский мир, 2016. – С.146-158.
5. Петренко Н.И. и Надеждина А.В. «Распространение ханафитской правовой школы». Проблемы экономики и юридической практики, 2015. – С.209-210.